

Besluit op de Omzetbelasting 1940 met tarief en tabel, toegelicht voor de practijk door G. Zwart, Commies der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. Uitg. Mij. v. h. Kemink en Zoon N.V. Utrecht.

Een handig boekje (90 bladz.) waarin eerst wordt gewezen op de verschillen tusschen het besluit 1940 en de vroegere wet, daarna het besluit is opgenomen en vervolgens korte aantekeningen op een aantal artikelen zijn geplaatst. Die aantekeningen bestaan ten deele uit voorschriften van de Uitvoeringsresolutie. De bijzondere regelingen voor verschillende takken van bedrijf zijn beknopt weergegeven, ook die omtrent de kleine ondernemers. De tabel art. 12 (1) nr. 5 is opgenomen, terwijl tevens een lijst is samengesteld van groepen van ondernemers, die naast de fabrikanen, handelaren en winkeliers aan de omzetbelasting onderworpen kunnen zijn. Het slot bestaat uit de uitwerking van eenige voorbeelden en een schematische voorstelling van het tarief.

P. J. A. A.

Mr. Dr. Th. W. F. Speetjens: Ontbinding van de Naamlooze Vennootschap naar Nederlandsch Recht. Uitgave: H. van der Marck's Uitgevers-Mij N.V. Roermond, 1940.

Ontbinding van de Naamlooze Vennootschap is zeer zeker een onderwerp, dat op een behandeling in een monographie aanspraak kan maken. De schrijver heeft in zijn academisch proefschrift aan het onderwerp alle recht doen wedervaren, de behandeling is volledig en helder.

Het tweede hoofdstuk luidt: Ontbinding en Vereffening. Hieruit blijkt, dat de schrijver aan de behandeling van zijn eigen onderwerp nog een beschouwing laat voorafgaan. Inderdaad is dat het geval; een twintigtal bladzijden, die tezamen het eerste hoofdstuk vormen, zijn gewijd aan het wezen der Naamlooze Vennootschap. Ik wil niet zeggen, dat deze bladzijden overbodig zijn, integendeel, van schrijvers standpunt uit behandelt hij bepaalde opvattingen, waarop hij bij de eigenlijke behandeling van zijn onderwerp teruggrijpt. Dit is logisch; wanneer men de ontbinding van iets behandelt, is het te verwachten dat men eerst zich rekenschap geeft van het wezen der zaak, wier ontbinding men gaat bespreken.

Bezwaar heb ik tegen de apodictische, hier en daar bijna sphinxachtige wijze van uitdrukking, die in de §§ 2 en 3 van Hoofdstuk I wordt gebezigd. Een enkel voorbeeld om hier mijn bedoeling te verduidelijken. Op blz. 16 oordeelt schrijver, dat de artt. 1690—1702 B.W. voor de N.V. gelden „voor zoover haar wezen of de nieuwe wet zich daartegen niet verzetten. Deze conclusie is o.i. onaantastbaar. Zij is het resultaat van het onderzoek naar het systeem in het wettenrecht”.

Op blz. 18 bespreekt schrijver de wezenselementen en zegt dan: „Juist omdat vermogensinbreng, winstbejag en uitkeering van winst aan aandeelhouders wezenselementen der N.V. zijn, is voor de uitdrukking van den daarop gerichtten wil der oprichters voldoende hun enkele verklaring, dat zij een N.V. oprichten. Nochtans komt daardoor de N.V. nog niet tot stand.”

Ik zou over deze en enkele andere zinsneden uit Hoofdstuk I gaarne

van gedachten wisselen. Ik meen echter dat men het eerste hoofdstuk meer als een, zij het dan ook noodzakelijke, inleiding beschouwt, waarover men zoo mogelijk een debat vermijdt.

In Hoofdstuk II worden de begrippen Ontbinding en Vereffening naast elkander gezet. Ontbinding is het losmaken van de vennootschap van haar wezenlijk doel, vereffening de daarvoor noodig geworden werkzaamheid tot afwikkeling van de interne en externe rechtsbetrekkingen der vennootschap.

Ik kan mij met deze definitie vereenigen. Het is noodig om duidelijk ontbinding en vereffening af te palen. In de practijk worden deze begrippen te veel als synoniem beschouwd.

In het onderhavige werk is de ontbinding aan de orde. Voor een proefschrift over de vereffening is daarnaast zeker alle reden.

Op blz. 33 wordt het verschil tusschen ontbinding en vereffening nog iets nader aangeduid. Ontbinding kan niet anders wezen dan het opheffen van het doel, waartoe het vermogen moest worden aangewend. Het handhaven van het vermogen is daarna zonder zin; de opheffing, vereffening vloeit logisch uit de ontbinding voort. Na voltooiing daarvan zakt de organisatie bij gebrek aan een drager vanzelf ineen, waarmede dan — en eerst dan — de rechtspersoon verdwenen is.

Over het juiste tijdstip van het verdwijnen van de rechtspersoon lijkt mij het laatste woord nog niet gesproken. Wanneer is nu de rechtspersoon verdwenen? Als de aandeelhouders de laatste liquidatie-uitkeering tegen inlevering van hun aandeelen ontvangen hebben, is dan het moment gekomen waarop de rechtspersoon niet meer bestaat? Doch hoe moet men dan construeeren art. 56f, krachtens hetwelk de vereffening wordt heropend als achteraf nog een schuldeischer opkomt en van de aandeelhouders het door ieder te veel ontvangene kan worden teruggevorderd? Is hier dan weer een tijdelijke herleving van de rechtspersoon en hoe, wanneer wordt toegepast de zeer vaak voorkomende statutaire bepaling, die in verband met art. 56e m.i. overbodig is, dat na afloop van de liquidatie, dus na afloop van de vereffening, de vereffenaar aan de vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording aflegt? Wanneer dit statutaire voorschrift wordt toegepast, is er dan geen vergadering van de rechtspersoon meer?

Aan blz. 18 ontleende ik dat winstbejag naar schrijvers oordeel een van de wezenselementen der N.V. was. Het loslaten van dit doel is het wezen der ontbinding. De vereffening treedt als nieuw doel in de plaats. Dit is mij wat machtig. De vereffening kan naar mijn meening nooit doel van de vennootschap zijn. (Zie pag. 35). Zij zal in geen statuten van eenige N.V. als doel worden opgenomen. Ik geloof dat men de zaak anders moet stellen. De vennootschap is ontbonden en streeft dus niet meer na de verwezenlijking van haar statutair doel. Alleen maar, haar rechtsbetrekkingen moeten intern en extern worden afgewikkeld (pag. 32). Uit art. 55c der wet volgt, dat zij in deze vereffeningsperiode als rechtspersoon blijft bestaan.

Volkomen terecht ziet schrijver de ontbinding als een handeling en gebeurtenis, niet als een toestand. De uitdrukking van art. 37b lid 2, sprekend van het tijdstip waarop de ontbinding geacht wordt een aanvang te hebben genomen, is inderdaad onjuist.

In § 5 (Hfdst. II) wordt het begrip „Vereffening” nader uitgewerkt. Niet onjuist, maar wel wat zwaarwichtig stelt schrijver dat volgens een

door hem behandeld vonnis de liquidatie de bevrediging omvat niet alleen der eerste groep gerechtigden, subjecten van externe rechtsbetrekkingen, maar ook van de tweede groep, subjecten van interne rechtsbetrekkingen der vennootschap. Art. 56 zegt hetzelfde eenigszins eenvoudiger: Hetgeen na de voldoening der schuldeischers over is gebleven van het vermogen eener ontbonden naamlooze vennootschap, wordt aan de aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

Beide deelen, de voldoening der schuldeischers en de uitkeering aan aandeelhouders en andere rechthebbenden vormen samen de vereffening.

In zijn Derde Hoofdstuk gaat schrijver dan onderzoeken de oorzaken van de ontbinding, waarna hij in de Hoofdstukken IV t/m VIII de verschillende soorten van ontbinding, nl. die door tijdsverloop, door besluit, door insolventie na faillietverklaring, bij vonnis en door andere oorzaken, aan een bespreking onderwerpt.

Het IXe en het Xe Hoofdstuk behandelen de gevolgen van de ontbinding, in het IXe Hoofdstuk worden in het algemeen de gevolgen besproken, en in het Xe Hoofdstuk speciaal de gevolgen ingeval de Naamlooze Vennootschap failliet wordt verklaard en door insolventie de ontbinding een feit wordt.

In Hoofdstuk III wordt in § 7 eerst de bekende rechtsvraag besproken van art. 55, of de opsomming der ontbindingsgronden limitatief of enuntiatief is. Indirect noemt artikel 55 4 gronden: die van 37b, (ontbinding op vordering van het Openbaar Ministerie) en vervolgens het verstrijken van den tijd, het besluit van de aandeelhouders en insolventie na faillissementsverklaring.

Schrijver verwerpt in deze § het limitatieve karakter. Het argument, dat een zin uit de toelichting van Minister *Heemskerk* slechts terloops het limitatieve karakter verdedigt, lijkt mij niet juist. Als ik stel, dat de ontbinding eener N.V. niet intreedt door het enkele feit dat alle aandelen in één hand komen, omdat dit feit niet als ontbindingsoorzaak wordt genoemd, stel ik zeer nadrukkelijk bewust het limitatieve karakter van art. 55.

Ook de argumentatie dat de wetgever, zoo hij het al gewild heeft, art. 55 niet een beperkend karakter heeft kunnen toekennen, en dat hij in zijn pogingen, limitatieve opsommingen te geven, herhaaldelijk is gefaald, benevens het argument dat de grammaticale interpretatie der wet niet de eenige mogelijke is, noch de voornaamste, lijken mij niet overmatig sterk.

Na nog een argument voor het beperkend karakter van art. 55 aangevoerd, te hebben bestreden, concludeert schrijver: „Art. 55 sluit dus andere oorzaken dan de opgesomde niet uit.” „Een niet door de wet erkende, maar niettemin op het recht steunende wijze van ontbinding, zou men een natuurlijke kunnen noemen.” Zoo erg zeker schijnt schrijver anders niet van zijn zaak, immers op blz. 54 wordt als argument voor de eenmansvennootschap onder meer aangevoerd, dat de wet het samenvallen van alle aandelen bij één houder niet als oorzaak van ontbinding vermeldt.

Op blz. 84 geeft schrijver een resümte van de andere ontbindingsgronden, naast die, genoemd in art. 55, nl.: de rechtsfeiten waaraan de statuten overeenkomstig art. 1700 B.W. de ontbinding vastknoopen, het verloren gaan van den laatsten aandeelhouder; het bereiken of het on-

I.

VERMOGENSSTAND.		WERKELIJK GESTORT KAPITAAL.	NOMINAAL GESTORT KAPITAAL.	WINSTBEREKENING MET DE WERKELIJKE ONTTREKKINGEN.		WINSTBEREKENING MET DE NOMINALE ONTTREKKINGEN.		
Zuiver vermogen Uo. 1937	f 150.000	Kapitaal f 100.000 Reserve 50.000						
1938 Inkoop 30 aand. à 90 %	.. 27.000	<u>f 150.000</u>						
Vermogen Uo. 1938	f 123.000	Kapitaal f 70.000 Amortisatie reserve 3.000 Reserve 50.000	Gestort Kapitaal f 73.000 Overgangreserve 50.000	Gestort Kapitaal f 70.000 Overgangreserve 53.000	Zuiver Vermogen Uo. 1939 f 105.000 Onttrokken in 1939 18.000	Stand overgangreserve Uo. 1939 Gestort Kapitaal Uo. 1939 f 55.000 Overgangreserve 50.000	Zuiver Vermogen Uo. 1939 f 105.000 Onttrokken in 1939 20.000	Stand overgangreserve Uo. 1939. Gestort Kapitaal Uo. 1939 f 50.000 Overgangreserve 53.000
1939 Inkoop 20 aand. à 90 %	.. 18.000	<u>f 123.000</u>	<u>f 123.000</u>	<u>f 123.000</u>	<u>f 123.000</u>	<u>f 125.000</u>	<u>f 103.000</u>	
Vermogen Uo. 1939	f 105.000	Kapitaal f 50.000 Amortisatie reserve 5.000 Reserve 50.000	Gestort Kapitaal f 55.000 Overgangreserve 50.000	Gestort Kapitaal f 50.000 Overgangreserve ... f 53.000	Zuiver Vermogen Uo. 1938 123.000 1939. Winst f 0.	Overgangreserve ... f 105.000 is onaangetast.	Zuiver Vermogen Uo. 1938 123.000 1939. Winst f 2.000	Overgangreserve is onaangetast.
1940 Winstuitdeeling 1940	.. 50.000	<u>f 105.000</u>	<u>f 105.000</u>	Nieuwe Reserve 2.000	Zuiver Vermogen Uo. 1940 f 55.000 Onttrokken in 1940 50.000	Stand overgangreserve Uo. 1940 Gestort Kapitaal Uo. 1940 f 55.000 Overgangreserve 50.000	Zuiver Vermogen Uo. 1940 f 55.000 Onttrokken in 1940 50.000	Stand overgangreserve Uo. 1940. Gestort Kapitaal Uo. 1940 f 50.000 Overgangreserve 53.000
Vermogen Uo. 1940	f 55.000	Kapitaal f 50.000 Amortisatie reserve 5.000	Gestort Kapitaal f 55.000 Overgangreserve 0.	Gestort Kapitaal f 50.000 Overgangreserve 5.000 Nieuwe Reserve 0.	Zuiver Vermogen Uo. 1939 105.000 1940. Winst f 0.	Overgangreserve ... f 105.000	Zuiver Vermogen Uo. 1939 105.000 Winst f 0.	Zuiver Vermogen bedraagt 55.000 Winst f 0.
		<u>f 55.000</u>	<u>f 55.000</u>	<u>f 55.000</u>		Zuiver Vermogen bedraagt 55.000 Aantasting f 50.000 Belastbare som 1940 .. 50.000	Zuiver Vermogen Uo. 1939 105.000 Winst f 0.	Zuiver Vermogen bedraagt 55.000 Aantasting f 48.000 Belastbare som 1940 .. 48.000
						waarmede overgangreserve is verdwenen.		Overgangreserve resteert met f 5.000

II.

Zuiver vermogen Uo. 1937	f 150.000	Kapitaal f 100.000 Reserve 50.000						
1938 Inkoop 30 aand. à 120 %	.. 36.000	<u>f 150.000</u>						
Vermogen Uo. 1938	f 114.000	Kapitaal f 70.000 Reserve 44.000			Zuiver Vermogen Uo. 1939 f 90.000 Kapitaalsterugbetaling 20.000 Winstuitdeeling 4.000	Stand overgangreserve Uo. 1938	f 44.000	
1939 Inkoop 20 aand. à 120 %	.. 24.000	<u>f 114.000</u>	1939 aantasting	Overgangreserve ... f 4.000 (uitdeeling 20 % surplus nominale waarde).	<u>f 114.000</u> Uo. 1939	f 40.000	aantasting met f 4.000
Vermogen Uo. 1939	f 90.000	Kapitaal f 50.000 Reserve 40.000			Zuiver Vermogen Uo. 1938 114.000 1939. Winst f 0.			
1940 Winstuitdeeling	.. 40.000	<u>f 90.000</u>			Zuiver Vermogen Uo. 1940 f 50.000 Winstuitdeeling 40.000 Uo. 1940	f 0.	aantasting met f 40.000
Vermogen Uo. 1940	f 50.000	Kapitaal f 50.000	1940 aantasting	Overgangreserve ... f 40.000 (winstuitdeeling).	<u>f 90.000</u>			
					Zuiver Vermogen Uo. 1939 90.000 1940. Winst f 0.			

bereikbaar worden van het statuaire doel; de ontbinding op vordering van een of meer aandeelhouders, geen meerderheid vormende, in bijzondere omstandigheden ter beoordeeling van den rechter. (1684 B.W.).

De motiveering van deze gronden vindt men dan in de §§ 8 t/m 14 (Hfdst. III). Ten aanzien van het vraagstuk van de ontbinding der oprichtersovereenkomst, zet ik een vraagteken achter schrijvers conclusie, dat zoolang een in de oprichtersovereenkomst bedongen ontbindende voorwaarde vervuld kan worden niet rechtsgeldig een N.V. ontstaat, zoodat de rechtsgeldig bestaande N.V. niet op grond van art. 1301 B.W. kan worden ontbonden. Op gelijke gronden, als ten aanzien van art. 1301 B.W. komt hij tot dezelfde conclusie ten aanzien van de vooronderstelde ontbindende voorwaarde, bedoeld in art. 1302 B.W. Het geval lijkt mij niet van voldoende practisch belang om tot een debat met schrijver over te gaan.

Inzake de N.V. als zedelijk lichaam (§ 9) en de N.V. als maatschap (§ 10), wordt onder de oogen gezien wat uit de algemeene beginselen ten aanzien van den tienden- en den negenden titel van het derde boek B.W. voor de naamlooze vennootschap voortvloeit.

Op blz. 52 wordt de vraag besproken of een N.V. met één aandeelhouder kan bestaan. Terecht wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Het argument dat uit den oprichtingseisch van tenminste twee aandeelhouders, een bestaanseisch van tenminste twee aandeelhouders, zou moeten worden afgeleid, wordt verworpen. „Rechtsvinding is geen zuiver logische arbeid”.

Ook het argument tegen de éénmans-vennootschap, aan art. 1177 en 1178 B.W. ontleend, wordt naar mijn meening terecht verworpen.

Minder gelukkig lijkt mij het argument dat de rechtszekerheid vordert dat men de rechtsgeldigheid van de éénmans-N.V. aanvaardt en zich neerlegt bij de vaste jurisprudentie te dien aanzien. De argumentatie „Verwerpt men, dat ze — nl. de éénmansvennootschap — van nature onzedelijk is, dan domineert niet de inhoud van het recht zelf te haren aanzien, doch de rechtszekerheid”, lijkt mij niet overtuigend. Komen de wezenselementen van de N.V. te ontbreken, (§ 11), dan zal de N.V. worden ontbonden. Uit den aard der zaak speelt het vraagstuk van het winstbejag, dat schrijver als meest essentieel element der N.V. stelt, hierbij een rol. Voorts zal een N.V. ontbonden zijn, wanneer zij van bestuurders verstoken blijft.

Bij de behandeling van de vraag hoe dit geval zich kan voordoen en hoe men dit moet oplossen, concludeert schrijver: „De statuten kunnen bepalen, dat de voordracht door bestuurders moet worden gedaan. Als deze ontbreken is de voordracht onmogelijk. Alsdan valt de beperking van de bevoegdheid der algemeene vergadering weg. Haar benoemingsrecht is regel en mag niet verijdeld worden. Niet anders is het geval, als de voordracht objectief mogelijk is, doch degenen, die het recht daartoe hebben, daarvan binnen redelijken termijn geen gebruik maken.” In zijn opvatting is schrijver mij hier nog al radicaal. Geldt de laatste regel alleen wanneer de naamlooze vennootschap anders onbeheerbaar wordt, of wil schrijver haar ook zien toegepast als voor een bestaande vacature de aandeelhouders binnen een redelijken termijn van hun voordrachtrecht geen gebruik maken?

Ook geeft schrijver beschouwingen over de fusie van vennootschappen, (§ 13). Ik ga op dit punt hier niet in, en herinner aan de in 1933

verschenen studie van Jozef de Weerdt over samensmelting van naamloze vennootschappen (Belgisch Recht).

De Hoofdstukken IV tot VII zijn gewijd aan de drie gronden in artikel 55 opzettelijk genoemd, nl. ontbinding door tijdsverloop, ontbinding bij besluit, ontbinding door insolventie na faillietverklaring, terwijl in het VIIe Hoofdstuk de ontbinding bij vonnis, bedoeld in art. 37b, behandeling vindt.

Waar deze ontbindingsgronden alle hun uitwerking vinden in wetsartikelen, ligt het voor de hand dat schrijvers beschouwingen hier minder tot tegenspraak lokken dan wanneer hij, zooals in het derde Hoofdstuk, of conclusies uit algemeene rechtsbeginselen afleidt of bepaalde gedeelten van andere wetboeken op de N.V. van toepassing verklaart.

Het ligt evenzeer voor de hand, dat bij deze gronden de ontbinding bij besluit een voorname plaats inneemt. Speciaal § 22, de nietigheid van het besluit, raakt tal van bekende vragen.

Belangstellenden moge ik in dit verband verwijzen naar het sedert verschenen proefschrift van Mr *P. J. Verdam* over Nietigheid van Besluiten.

Ten aanzien van de practijksvragen, waartoe de vier ontbindingsgronden, hierboven genoemd, aanleiding geven, is het proefschrift helder en volledig. Ik herinner mij niet in de practijk vragen te zijn tegengekomen, die hier niet de revue passeeren.

In het achtste Hoofdstuk behandelt schrijver, die de stof zeer systematisch heeft ingedeeld, de ontbinding door andere oorzaken, aldus terugrijpend op het derde Hoofdstuk, waar een onderzoek is ingesteld of naast de genoemde wettelijke ontbindende oorzaken andere oorzaken aanwezig konden zijn. Ontbinding door vermogensverlies, door onvoldoende aantal aandeelhouders, door verlies van den laatsten aandeelhouder, door ophouden van het vennootschappelijk doel, door den enkelen wil van eenige of een der aandeelhouders, worden achtereenvolgens besproken, waarna in de slotparagraaf van dit hoofdstuk de werking dezer oorzaken wordt behandeld.

Als schrijver in het negende Hoofdstuk de *gevolgen* van de ontbinding gaat ontleden, begint hij met de herhaling van zijn stelling: „Door haar ontbinding houdt de N.V. op te bestaan”. Hierboven heb ik reeds betoogd dat ik deze opvatting niet deel. Doordat op blz. 175 de stelling wordt geponoerd: „Het verdwijnen der N.V. sluit echter niet in, dat ook de rechtspersoonlijkheid ophoudt te bestaan”, wordt het twistpunt naar veler oordeel vermoedelijk naar het terrein der woordenkwesies verplaatst.

De constructie dat een aldus georganiseerde vermogensaanwending (blz. 176) zeer wel een werkelijke rechtspersoon kan zijn, evenzeer als een onontbonden N.V. een stichting enz., en het geenszins noodig is een fictio juris te hulp te roepen, lijkt mij gekunsteld. Ik herinner aan het debat over de firma als rechtspersoon.

Voor schrijvers theorie, dat voor het oorspronkelijk vennootschapsdoel, dat prijs gegeven wordt, de vereffening als doel treedt, — een stelling ook reeds vroeger in het proefschrift ontwikkeld —, lijkt mij de motiveering dat een rechtspersoon haar doel kan wijzigen, niet voldoende.

Bij de gevolgen der ontbinding worden uit den aard der zaak ook de gevolgen voor aandeelhouders behandeld. Hier betreedt schrijver, hetgeen begrijpelijk is, ook even het terrein der vereffening. Dat vereffening nagenoeg altijd het omzetten van het vermogen in geld zou omvatten,

lijkt mij voor het Nederlandsche recht noch voorschrift, noch practijk.

De vraag of de vereffenaar, zich baseerend op art. 38c, 100 % storting mag vragen, als hij die niet noodig heeft om de vennootschap tot effenheid te brengen, laat spreker onbehandeld. Wel stelt hij volkomen terecht, dat de ontbinding van de N.V. in het algemeen op de verplichting tot volstorting geen invloed heeft.

Hoe is de positie van den aandeelhouder in het vereffeningsstadium ten aanzien van de N.V.? Op blz. 183 wordt het navolgende gesteld. „De onveranderde rechtsbetrekking tusschen aandeelhouder en N.V. na haar ontbinding brengt niet alleen mede, dat de in de aandelen belichaamde rechten door den houder ook na de ontbinding kunnen worden overgedragen, doch tevens, dat voor de wijze van overdracht dezelfde regelen gelden als vóór de ontbinding der N.V.” In een hierbij gevoegde noot merkt schrijver op, dat als het toekomende deel van het liquidatiesaldo ter beschikking gesteld is, zijn recht daarop een schuldvorderingsrecht geworden is, dat volgens art. 668 B.W. wordt overgedragen. Beteekent dit dan niet dat de aandeelhouder zijn aandeelhouderskwaliteit niet meer, althans niet meer in ongewijzigden, vorm bezit? Wat zijn de gevolgen van de ontbinding voor de bestuurders? (§ 36). De ontbinding der N.V. maakt volgens schrijver ipso facto een einde aan de bestuurdersfunctie. Ik heb tegen deze conclusie geen bezwaar, daar schrijver terecht aanneemt dat de rechten uit het arbeidscontract door de ontbinding niet worden beïnvloed.

Het betoog op blz. 189 vlg. over de verhouding van de bestuursovereenkomst tot het arbeidscontract, de lastgeving en tot het verrichten van arbeid, lijkt mij op zichzelf niet het gelukkigste gedeelte van het werk.

In het algemeen trouwens schijnt mij § 36 (gevolgen der ontbinding voor bestuurders), beslaande blz. 184—211, te zwaar van betoogtrant. De behandeling van de gevolgen voor commissarissen, personeel, schuldeischers en schuldenaars geeft weinig aanleiding tot opmerkingen.

Op pagina 228 wijdt spreker een beschouwing aan de inkomstobligaties tijdens de liquidatie. Volkomen onderschrijf ik de opvatting dat bij gewone obligaties de rente-betaling geen wijziging ondergaat en dat in stand blijft, wat ten aanzien van rentebetaling is overeengekomen. Wanneer schrijver echter zegt, dat ten aanzien van de inkomst-obligaties hetzelfde geldt, daar deze zich van gewone obligaties niet in het recht op rente, maar in de vaststelling van het rentebedrag onderscheiden, rijst bij mij de vraag of men hiermede in de practijk veel verder komt. Het rentebedrag is bij deze obligaties, zooals schrijver terecht zegt, afhankelijk gesteld van het behalen van winst, en ontbinding sluit het maken van winst volgens hem niet uit. Hier is men midden in de strijdvraag over het opmaken van balansen en winst- en verliesrekeningen gedurende de liquidatie-periode. Overeenstemming bestaat tusschen schrijver en mij dat de N.V. slechts liquidatiehandelingen mag verrichten, en nu mag het in de practijk wel een vraag van doelmatigheid zijn of een bepaalde handeling een vereffeningshandeling is of niet, het statutaire doel om met het vermogen winst te maken en deze ter beschikking van aandeelhouders te stellen, wordt niet meer nagestreeft. Van de redactie van de statuten zal afhangen of de inkomstobligaties uit het provenu van de liquidatie een zeker rentebedrag ontvangen. Naar mijn meening kan men niet zeggen, dat de inkomstobligaties recht op rente blijven houden omdat ontbinding het maken van winst niet uitsluit.

Als op blz. 232 over de verhouding tot de schuldeischers schrijver opmerkt, dat de schuldeischer te bedenken heeft, dat op den vereffenaar — anders dan op den faillissementscurator — in geen enkel geval de verplichting rust, als zijn vertegenwoordiger op te treden en zijn belangen te behartigen, dan herinner ik aan zijn opmerking op de vorige pagina, dat de vereffenaar die de voorschriften van artt. 56a en b niet naleeft, net risico loopt persoonlijk jegens den schuldeischer aansprakelijk te worden gesteld, omdat daarin een onrechtmatige daad gelegen kan zijn met de gevolgen van dien.

Het slothoofdstuk behandelt de ontbinding van de failliet verklaarde naamlooze vennootschap, en doet dit op een wijze, die blijkens mijn aantekeningen in de marge bij het doorwerken van het proefschrift, weinig critiek bij mij heeft uitgelokt.

Bij een aankondiging van een dissertatie van een juridisch onderwerp in het Maandblad van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde moet men zich zekere beperkingen opleggen. Ik heb getracht in het vorenstaande van Speetjens' proefschrift een eenigszins volledig beeld te geven. De schrijver heeft de vragen, die zich bij de ontbinding voordoen, op zeer goede wijze behandeld en ook de accountant zal in de practijk bij ontbinding van vennootschappen weinig vragen tegenkomen, die in dit werk geen behandeling hebben gevonden.

Van de punten waarop ik met Speetjens verschil, heb ik hier en daar doen blijken. Er zijn nog meer punten, en zelfs nog vele, die ik niet aanroerde, en die hier en daar tot tegenspraak prikkelen, of althans tot een uitnodiging voor een debat zich zeer zouden leenen.

Ik zeg hiermee niets kwaads over het proefschrift. Integendeel, ik beschouw het als een grootere aanbeveling van iemands wetenschappelijken arbeid dan wanneer men een recensie zou moeten besluiten met de opmerking, dat de uiteenzetting juist was en nergens tot critiek prikkelde.

GROSHEIDE.

De financiering, organisatie en administratie van bioscoopbedrijven, door G. W. Ringeling (lid N.I.v.A.).

Het hier voor ons liggende boekje, bevattende ruim 70 pag. tekst en ca. 20 pagina's modellen, is vlot geschreven, misschien wel iets te vlot.

Het is kennelijk schr.'s bedoeling geweest, het geheel uiterst populair te houden, want hij richt zich niet zoozeer tot den boekhouder dan wel tot den theater-exploitant, voor wien de hier behandelde problemen — ten deele althans — ongewoon moeten zijn. Vandaar bijv. het uitvoerige betoog over het nut van boekhouden, welk betoog geheel is afgestemd op de — waarschijnlijk juist gepeilde — mentaliteit van den Exploitant.

Vermoedelijk om meer aanknoopingspunten met den lezer te verkrijgen, is bij de hoofdstukken over „Organisatie” hier en daar een in bioscoopkringen brandend probleem aangesneden, dat, indien wij het op den keper beschouwen, feitelijk in dit werkje niet thuis behoort. Dit zou op zichzelf niet zoo bezwaarlijk zijn, ware het niet dat hierdoor het meer technische deel op sommige punten ietwat te summier is behandeld. Het geheel is trouwens eenigszins in journalistieken trant opgezet. Wij willen den schrijver hiervan geen verwijt maken, aangezien hij waarschijnlijk beter dan de rescencent kan beoordeelen, op welke wijze hij de materie

voor het door hem gedachte publiek het meest aantrekkelijk en hierdoor het meest productief kan maken. Doch dit neemt niet weg, dat bij een bespreking in dit Maandblad mag worden uitgegaan van bepaalde vak-technische normen, onafhankelijk van de eischen welke de journalistiek blijkbaar aan den schrijver heeft gesteld.

Alvorens het meer technische deel te bespreken nog één opmerking naar aanleiding van de behandeling van één der reeds hierboven aangeduide „brandende problemen”. Is het n.l. wel juist, dat in een door een accountant geschreven verhandeling over Financiering, Organisatie en Administratie, zeer uitdrukkelijk wenschen te kennen worden gegeven aan het adres van de Nederl. Pers, welke — onze persoonlijke meening hierover volkomen in het midden gelaten — toch wel een zéér eenzijdig gezichtspunt vertegenwoordigen? Ter beoordeeling laten wij hier slechts één, onzerzijds ongecommenteerd, citaat volgen: (zie pag. 40)

„Een goede critiek moet de meening weergeven van de meerderheid „van het bezoekend publiek onder de dagbladlezers, zooals de film den „smaak moet weergeven van de meerderheid van het publiek, dat het „theater bezoekt.

„Men moet dit aldus zien: Een schilder kan een schilderij naar zijn „persoonlijken smaak maken, evenals een dichter zijn persoonlijkheid „in zijn werk kan geven. Zij nemen dan het risico al of niet door het „publiek te worden gewaardeerd, met de daaraan verbonden materieele „gevolgen.

„Een film komt echter tot stand ten koste van groote kapitalen. Wil „de filmkunst blijven voortbestaan, dan moet dit kapitaal vruchten dragen. „Maakt men de filmvertooning economisch onmogelijk, dan zal de in- „dustrie en daarmee deze soort kunst moeten verdwijnen, hetgeen niet „in het belang is van het publiek. Hieruit volgt, dat bij de critiek op „de film een bijzondere maatstaf moet worden aangelegd”.

Op een korte inleiding volgt als eerste hoofdstuk „Financiering en Begrooting”. Het tweede hoofdstuk bestaat uit 2 deelen (elk in paragrafen ingedeeld) n.l. „Organisatie” en „Reclame”. Het derde hoofdstuk behandelt de Entrée-prijzen, terwijl het laatste hoofdstuk is gewijd aan de Administratie. Feitelijk sluiten het eerste en het laatste hoofdstuk op elkaar aan. In het middendeel dreigt schr. wel eens den draad van zijn betoog te verliezen. Let men goed op, dan bemerkt men, dat schr. echter nergens dezen draad vergeet weer op te pakken. Overzichtelijk is het evenwel lang niet overal. Vooral in het derde hoofdstuk, waarin schr. het publiek vertrouwd moet maken met de zoo moeilijke problemen, verbonden aan „tariefpolitiek”, is schr., door het telkens op zijwegen geraken van zijn betoog, moeilijk te volgen. Gegeven zijn toch zéér eenvoudige eindconclusies op dit gebied, had het o.i. compacter en hierdoor pakkender kunnen worden uitgewerkt. Per slot van rekening *ligt* het probleem hier niet zoo ingewikkeld als bij Posterijen, Spoorwegen, Electriciteitswerken e.d. en zou een enkel eenvoudig cijfervoorbeeldje méér het betoog korter en overzichtelijker hebben kunnen maken.

Het vierde hoofdstuk hadden wij evenwel gaarne uitgebreider gezien!

Bij de thans volgende méér in details gaande opmerkingen wordt één en ander gepreciseerd.

Het is volkomen juist, dat schr. de Financiering laat vóórafgaan. Over

het algemeen is dit hoofdstuk goed geslaagd voor wat betreft het loopende budget.

Doch wij missen ten eenenmale een uitgewerkt kapitaalbudget. Op welke wijze bijv. schrijver in zijn schema op pag. 21 is gekomen tot f 500.— intrest per jaar zou ons hoogelijk interesseeren; niet zoozeer wegens dien intrest als wel wegens het daarachter „schuil gaande” kapitaal!

Wel wordt op pag. 11 en 12 één en ander over deze aangelegenheid medegedeeld, doch de leek, voor wien dit boekje bestemd is, komt hiermede niet uit. Hoe weet deze bijv. het bedrag te berekenen, noodig voor de financiering der bedrijfsvoering? Schr. noemt wel de hierbij voorkomende problemen en ook, dat gemiddeld de lasten over ca. 6 exploitatie-weeken moeten kunnen worden „voorgesloten”, doch het had dit hoofdstuk zeker ten goede gekomen, indien aansluitend aan de opstelling der week- en jaarlasten een kleine „kasbegroting” ware opgesteld. Het is n.l. toch wel belangrijk voor den exploitant, of hij theaterhuur vóór- of achteruit betaalt en in welke termijnen, enz.

Het tweede hoofdstuk, dat overigens vele nuttige wenken bevat voor het zoo loonend mogelijk maken der exploitatie, levert voor een bespreking te dezer plaatse weinig aanknoopingspunten op.

Bij het derde hoofdstuk moge — afgezien van den algemeenen opzet, welke reeds hierboven is besproken — nog het volgende worden opgemerkt. Feitelijk wil schr. de cijferbeoordeeling, noodig om de tariefpolitiek vast te stellen, overlaten aan den accountant en beperkt hij zich dientengevolge tot een eenvoudig voorbeeld. Het ware evenwel interessant geweest, indien schr. op dit probleem wat dieper ware ingegaan, niet in de laatste plaats voor den theaterexploitant. Schr. gaat n.l. in zijn voorbeeld uit van de veronderstelling, dat de verwachte onderbezetting (zie pag. 60) voor alle rangen gelijk is. Dit zal in de practijk toch zelden het geval zijn! Ongetwijfeld vereischt een meer gedifferentieerde behandeling van deze stof ook een bredere statistische analyse. Misschien vindt schrijver nogeens gelegenheid, hierop in een afzonderlijke verhandeling (bedoeld als „aanshangsel” bij zijn boek) of anders in dit Maandblad, nader in te gaan? Het onderwerp is hiervoor interessant genoeg!

Het vierde hoofdstuk, dat de Administratie behandelt, is uitermate bevattelijk geschreven. Doch hier wordt wel eens te gemakkelijk met de materie omgesprongen. Zoo bijv. het volgende:

„Onder dubbel boekhouden verstaat men dan, kort gezegd, het regelmatig systematisch aantekenen van de veranderingen in elke bezitting „en in elke schuld, waardoor steeds bepaald kan worden, hoe groot elke „bezitting en schuld na een zekere periode is.”

Uit de daarop volgende alinea blijkt, dat onder deze schulden niet die aan het zoo vermaarde „Aansprakelijk Hoofd” begrepen is; daar wordt althans gesproken van het „vermogen” van de zaak, zijnde het verschil tusschen alle bezittingen en schulden. Dit in aanmerking genomen, moët bovenstaande definitie er wel naast zijn.

In par. IV wordt de vergelijking tusschen begroting en uitkomst ter sprake gebracht. Schr. noemt hierbij als vergelijkingsperiode de maand, resp. drie maanden. Het komt ons onjuist voor, in een bioscoopbedrijf, dat geheel op week-exploitatie is ingesteld, maandelijksche verantwoordingen in te schakelen. Is hier niet eerder plaats voor een wekelijksche of

een vier-wekelijksche periode, aan te vullen met kwartaal-overzichten?

Wij betreuren het, dat in par. VI uitdrukkelijk vermeld staat, dat de contrôle op ontvangsten als die u.h.v. plaatsbespreken, garderobe, programma's, buffet enz., alsmede de wijze van overdracht aan de cassière buiten beschouwing zijn gelaten. Dat dit tot te veel technische beschouwingen zou leiden, is o.i. geen voldoende excuus.

Op zichzelf zou dit punt van interne contrôle-organisatie onbesproken kunnen zijn gebleven, indien schr. enkele algemeene beschouwingen zou hebben gewijd aan een juiste arbeids-verdeeling met het oog op de interne contrôle. Immers, wanneer alsdan een theaterdirecteur het geschrevene ter harte zou hebben genomen, zou deze automatisch tot een behoorlijke regeling zijn gekomen.

Wij missen evenwel niet alleen een dergelijke beschouwing, het komt ons voor, dat ook in de beschrijving der administratie, voor zoover deze wél uitvoerig is behandeld, aan het element der interne contrôle niet steeds voldoende aandacht is geschonken. Zoo blijven b.v. de volgende vragen onbeantwoord: de cassière draagt het geld over aan dengene, die belast is met het financieele toezicht. Daarna moet laatstgenoemde het in ontvangst genomen geld aan de administratie afdragen. Wie is deze „administratie”? Is er soms een boekhouder-kassier? Zoo ja, zou het dan juist zijn door dezen den voorraad entrée-biljetten te doen bijhouden resp. beheeren? Indien alsdan de kassier vrijbiljetjes uitgeeft resp. plaatsbewijzen clandestien verkoopt, doch hiertegenover wél de belasting en filmhuur betaalt, dan behoeft dit niet uit te komen, tenzij een behoorlijke verbandscontrôle wordt uitgeoefend, tusschen bijv. de opbrengst en de betaalde belasting, welke niet eindigt bij de cassière, doch bij den kassier! Doch dan ligt het o.i. op den weg van schrijver, ook ten behoeve van de theater-exploitanten zelve, eenige contrôle-hints te geven. — Zou het vervolgens uit contrôle-oogpunt niet wenschelijk zijn, dat de toezicht-houder op de cassière te zijner eigen verantwoording t.o.v. den kassier, een copie bewaart van de door hem geparafeerde afrekeningen?

Misschien zou de invoering van een systeem van „permanence”-tegenverkooprijzen bij de verantwoording van entrée-biljetten aanbeveling verdienen.

Op pag. 76 lezen wij o.m.: „..... kan men de jaarkosten verdeelen „over perioden van 13 weken, waarbij dan rekening gehouden moet worden met de slappe maanden, welke men lager belast dan de volle seizoen-maanden”. Het zou nuttig geweest zijn, indien wij hadden vernomen, volgens welke principes deze ongelijke verdeeling der kosten moet geschieden. Het komt ons voor, dat, op welke wijze ook de seizoensvloed mocht zijn uitgeschakeld, een juist tusschentijdsch overzicht tevens dient aan te geven, hoe de stand van zaken zou zijn bij een gelijke verdeeling der kosten. Immers berust de ongelijkmatige verdeeling te zeer op schatting van toekomstverwachtingen, dan dat men deze als absoluut geldend zou mogen aannemen.

Ook zouden wij — in dit verband — gaarne een verrekeningsmethode hebben aangetroffen van de te betalen bedragen voor niet afgenomen films.

Principieel onjuist lijkt ons de methode van vergelijking van kosten met begroting in bijlage XII, voor zoover deze betrekking heeft op posten zooals verwarming, welke aan aanmerkelijke schommelingen onderhevig zijn. Men kan n.l. niet volstaan met de vermelding van dit feit (pag. 78) met daaraan toegevoegd de mededeeling, dat men in de begroote posten steeds een kwart-gedeelte van het jaar-totaal moet nemen.

Ten aanzien van bijlage V zij opgemerkt, dat deze blijkens de toelichtingen ten deele werkelijke ontvangsten en uitgaven bevat, ten deele posten, welke aan de begroting zijn ontleend. Voor een week-overzicht bestaat inderdaad geen andere methode, doch het ware juist, in dit overzicht in ieder geval begroote posten van werkelijke gescheiden te houden. Zou het verder niet aanbeveling verdienen, in dit week-overzicht iets te vermelden over den omvang der obligo's met betrekking tot nog af te nemen films?

De correctie had hier en daar beter kunnen zijn. Speciaal bijlage XII is door foutieve plaatsing van omschrijving en guldensteekens wat de details betreft wel zeer onduidelijk geworden.

Het is niet onze bedoeling met bovenstaande critische opmerkingen den indruk te wekken, als zoude het aangekondigde werkje niet voor een zeer belangrijk deel aan zijn doel beantwoorden. Integendeel! Indien alle bioscoop-bedrijven de raadgevingen van den schrijver opvolgen, dan is hiermede ongetwijfeld deze geheele bedrijfstak ten zeerste gediend!

J. P.

UIT HET BUITENLAND

*Red.: F. Haarbosch, Ch. Hageman,
Drs D. Nije en Drs W. P. den Turk*

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Nabeschouwingen over de Mc Kesson and Robins Case *)

Als gevolg van de Mc Kesson and Robins Case is in de Vereenigde Staten een speciale subcommissie van de New York Stock Exchange benoemd, die zich heeft bezig gehouden met de vraag in welke mate accountantsonderzoeken de belangen van beleggers kunnen beschermen. Bij de behandeling van deze zaak is men namelijk gestooten op een „discrepancy between what the public expects of independent auditors in making the customary audits for statements to stockholders and what the auditors themselves and the corporations, say is feasible to do within even the most extensive reasonable limits of expense to stockholders”.

De subcommissie heeft de volgende 3 aspecten in hare beschouwingen betrokken:

1. Extensions in the scope and methods of audit practice.
2. Means by which the limitations which necessarily exists in audits may most effectively be drawn to the attention of stockholders through the auditor's report or otherwise.
3. Changes in certain relevant corporate procedures, which may improve internal accounting or facilitate the work of independent auditors.

De subcommissie gaat accoord met de reeds gegeven uitbreiding van het begrip: „generally accepted procedure” door meer aandacht te schenken aan de controle op voorraden en vorderingen. (Zie hiervoor het Maartnummer 1940 van het M.A.B.)

Aangezien het practisch onmogelijk zal zijn om alle transacties te checken stuit de commissie op het dilemma, hoe het belegend publiek

*) Zie Maart-aflevering 1940, blz. 53 ev.